

Strategi Pengelolaan Dana ZISWAF Berbasis Digital oleh BAZNAS Kota Pontianak

Dewi Puryanti¹, Muhammad Vicky Wizard², Melli Nur Aisyah³, Nyemas Lara Rahyu Pitri⁴, Suhuful Masani⁵, Vira Yuniar⁶

Manajemen Bisnis Syariah IAIN Pontianak
akademik@iainptk.ac.id.

Abstract

This study aims to analyze the digital-based management strategy of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) implemented by BAZNAS Pontianak City. Using a descriptive qualitative approach through direct interviews, the study describes various innovations in the collection and distribution of zakat funds, including digital systems, zakat pickup services, and the establishment of Zakat Collecting Units (UPZ) in mosques, surau, and government institutions. The findings indicate that the digitalization of zakat services has facilitated public access to zakat and increased institutional transparency. Public education strategies through social media and the active participation of local governments in supporting UPZ are key supporting factors. This study also identifies challenges in digital literacy and limited official communication channels. It concludes that ZISWAF management integrated with technology and multi-stakeholder collaboration can enhance the role of BAZNAS in the social and economic empowerment of the ummah.

Keywords: ZISWAF, Digital Zakat, BAZNAS Pontianak, UPZ, Islamic Social Empowerment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) berbasis digital yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Pontianak. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara langsung, penelitian ini menggambarkan berbagai inovasi pengumpulan dan distribusi dana zakat, termasuk sistem digital, layanan jemput zakat, serta pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid, surau, dan instansi pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi layanan zakat telah mempermudah akses masyarakat dalam berzakat dan meningkatkan transparansi lembaga. Strategi edukasi publik melalui media sosial serta partisipasi aktif pemerintah daerah dalam mendukung UPZ menjadi faktor pendukung utama. Temuan ini juga mengidentifikasi tantangan dalam hal literasi digital masyarakat dan keterbatasan kanal komunikasi resmi. Studi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi dengan teknologi dan kolaborasi multi-stakeholder mampu memperkuat peran BAZNAS dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi umat.

Kata kunci: ZISWAF, Digitalisasi Zakat, BAZNAS Pontianak, UPZ, Pemberdayaan Sosial

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan duniawi, melainkan juga diarahkan untuk mencapai *falah*, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat (P3EI, 2014). Salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan sekaligus alat pemberdayaan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pengelolaan ZISWAF harus dilakukan secara amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi umat.

Namun, di tengah tantangan ekonomi dan perkembangan teknologi saat ini, pengelolaan dana ZISWAF tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa meskipun potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, dana yang berhasil dihimpun secara resmi baru sekitar Rp26 triliun pada tahun 2022 (BAZNAS, 2022). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa potensi zakat belum tergarap secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya literasi zakat masyarakat, kurangnya inovasi penghimpunan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengelolaan zakat.

Menanggapi hal tersebut, berbagai lembaga zakat di Indonesia mulai melakukan transformasi digital dalam tata kelolanya. BAZNAS sebagai lembaga zakat resmi milik negara, terus mendorong penggunaan teknologi digital guna memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan akuntabilitas. Melalui kanal digital seperti QRIS, transfer bank, dan media sosial, serta pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid, instansi pemerintah, dan sekolah, BAZNAS mencoba membangun ekosistem zakat yang lebih efisien, inklusif, dan adaptif terhadap era digital. Menurut Ketua BAZNAS RI, “transformasi digital dalam pengelolaan zakat menjadi keharusan agar zakat tidak hanya menjadi ibadah, tetapi juga kekuatan sosial dan ekonomi” (BAZNAS, 2023).

Di tingkat daerah, BAZNAS Kota Pontianak merupakan salah satu lembaga yang telah melakukan berbagai upaya inovatif dalam digitalisasi zakat. Mulai dari sistem jemput zakat, layanan donasi online, hingga kampanye edukatif melalui media sosial. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi digital ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi digital masyarakat dan infrastruktur komunikasi yang belum merata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan dana ZISWAF berbasis digital oleh BAZNAS Kota Pontianak, serta mengidentifikasi faktor pendukung, tantangan, dan peluang pengembangan sistem digital zakat di daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap upaya optimalisasi zakat di era transformasi digital yang semakin dinamis.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait strategi pengelolaan dana ZISWAF berbasis digital yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Pontianak, melalui interpretasi langsung terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Metode yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara kontekstual dan mendalam terhadap satu objek penelitian, yakni lembaga BAZNAS Kota Pontianak. Pendekatan ini relevan untuk menggali praktik strategis, inovasi, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga dalam konteks spesifik wilayah dan kebijakan lokal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dari pihak BAZNAS Kota Pontianak, khususnya bagian pengumpulan dan pendistribusian zakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memberikan ruang eksplorasi

terhadap praktik dan kebijakan yang dijalankan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga seperti laporan tahunan, dokumentasi program, serta literatur akademik dan regulasi yang relevan dengan pengelolaan zakat dan teknologi digital.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan dalam kategori tematik, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul. Untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari wawancara, dokumentasi, dan sumber pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap strategi dan inovasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pontianak dalam mengelola dana ZISWAF berbasis digital. Temuan penelitian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: sistem pengumpulan dana, strategi distribusi, peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemanfaatan teknologi digital, serta tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga.

1. Digitalisasi Pengumpulan Dana Ziswaf

BAZNAS Kota Pontianak memanfaatkan berbagai platform digital seperti QRIS, transfer bank, serta fitur donasi online yang terintegrasi dengan media sosial. Kanal digital ini mempermudah masyarakat, khususnya generasi muda yang akrab dengan teknologi, dalam menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, layanan jemput zakat tetap dijalankan untuk menjangkau kalangan yang lebih nyaman dengan pendekatan konvensional.

Strategi digitalisasi ini terbukti meningkatkan partisipasi muzaki serta memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga. Hal ini sejalan dengan pendapat Hosen (2023) bahwa digitalisasi zakat merupakan instrumen penting dalam mempercepat dan mempermudah layanan zakat bagi masyarakat modern.

2. Optimalisasi Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

BAZNAS Kota Pontianak secara aktif membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai titik strategis, seperti masjid, surau, instansi pemerintah, dan sekolah. UPZ berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam menjalankan edukasi, penghimpunan, dan penyaluran dana zakat di tingkat komunitas.

Keterlibatan tokoh masyarakat dan aparatur sipil negara dalam struktur UPZ memperkuat daya jangkau dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dalam konteks manajemen syariah, strategi ini mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab sosial), di mana pengelolaan zakat melibatkan komunitas sebagai bagian dari solusi sosial.

3. Strategi Distribusi Dana dan Pemberdayaan Mustahik

Dana ZISWAF yang terkumpul disalurkan melalui lima program utama: Pontianak Cerdas, Pontianak Sehat, Pontianak Taqwa, Pontianak Peduli, dan Pontianak Makmur. Program-program ini mencakup bantuan pendidikan, modal usaha, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial konsumtif.

Model distribusi ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan produktif yang sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi sarana transformasi sosial ekonomi, bukan sekadar penyaluran bantuan sesaat. Pemberdayaan mustahik melalui

pendekatan produktif juga dinilai memiliki dampak jangka Panjang dalam membangun kemandirian ekonomi Masyarakat. Untuk mendukung analisis strategi distribusi tersebut, berikut disajikan data pertumbuhan dana zakat dan jumlah mustahik yang dilayani oleh BAZNAS Kota Pontianak dari tahun 2017-2022.

Tabel 1. Pertumbuhan Dana Zakat dan Jumlah Mustahik BAZNAS Kota Pontianak (2017-2022)

Tahun	Jumlah Mustahik	Dana Disalurkan (Rp)	Pertumbuhan Dana
2017	34	14.882.000	–
2018	51	26.950.000	+81%
2019	52	27.329.000	+1%
2020	38	20.000.000	-27%
2021	45	19.130.000	-4%
2022	52	28.500.000	+49%

Sumber: Jurnal JMI, April 2023, diolah dari data BAZNAS Kota Pontianak.

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah dana yang disalurkan dan mustahik yang dilayani mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penurunan pada 2020 dan 2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan keterbatasan operasional. Namun, peningkatan signifikan pada tahun 2022 mencerminkan keberhasilan strategi digitalisasi dan penguatan peran UPZ oleh BAZNAS Kota Pontianak.

4. Edukasi Publik dan Transparansi

Penggunaan media sosial seperti Instagram dan Facebook dimanfaatkan sebagai sarana edukasi zakat, publikasi kegiatan, serta pelaporan penggunaan dana. Pendekatan ini membangun citra lembaga yang modern dan terbuka, serta mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya sulit disentuh oleh pendekatan konvensional.

Kampanye zakat digital juga menjadi langkah strategis untuk membangun loyalitas muzaki secara berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh prinsip *amanah* dan *shiddiq* dalam manajemen syariah, di mana keterbukaan informasi menjadi bagian integral dalam menjaga kepercayaan publik.

5. Tantangan Implementasi Digitalisasi

Meski menunjukkan banyak capaian positif, digitalisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pontianak tidak lepas dari sejumlah tantangan. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat usia lanjut, keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang teknologi, serta risiko akun palsu di media sosial menjadi hambatan yang harus diantisipasi.

Di sisi lain, keterbatasan sinergi antar lembaga, baik vertikal maupun horizontal, juga masih menjadi kendala dalam menyatukan sistem informasi zakat secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan organisasi dan struktur sosial yang mendukungnya (Zarkasyi, 2022).

6. Analisis dalam Perspektif Manajemen Syariah

Strategi pengelolaan ZISWAF yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pontianak dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip manajemen syariah, antara lain amanah (tanggung jawab), transparansi (keterbukaan), dan maslahah (kemanfaatan sosial). Nilai-nilai ini menjadi pondasi dalam pengambilan keputusan dan perancangan program zakat. Integrasi antara pemanfaatan teknologi dan prinsip-prinsip syariah menjadikan BAZNAS sebagai lembaga filantropi Islam yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam dalam tata kelola dana umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Pontianak telah menerapkan strategi pengelolaan dana ZISWAF berbasis digital secara progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Inovasi yang dilakukan, seperti pemanfaatan platform digital untuk penghimpunan dana, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi dan transparansi, terbukti mampu meningkatkan efektivitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Dalam hal distribusi, dana ZISWAF disalurkan melalui program-program tematik yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Pendekatan ini merepresentasikan integrasi antara teknologi, prinsip-prinsip syariah, dan nilai sosial keummatan.

Namun demikian, transformasi digital yang dijalankan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi, serta belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta sinergi lintas sektor agar sistem zakat digital dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Pontianak dapat menjadi model percontohan bagi lembaga zakat lainnya dalam mengembangkan sistem pengelolaan ZISWAF yang modern, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS. (2022). *Laporan Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS. (2023). *Transformasi Digital Zakat Jadi Kekuatan Sosial Ekonomi Umat*. Diakses dari <https://baznas.go.id>
- Hosen, N. (2023). *Peran Strategis Transformasi Digital dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- P3EI (Pusat Pengembangan dan Penelitian Ekonomi Islam). (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: P3EI.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zarkasyi, H. (2022). *Tantangan Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Perspektif Kelembagaan dan Sosial*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 10(1), 45–58.